

HUDUDLARDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ROLI

Jahongir Matkarimov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521254>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi hududlarida ichki turizmni rivojlantirishda mahalliy aholining o‘rni “ma‘lumotli mahalliy aholi” konsepsiyasi doirasida tahlil qilingan. Nazariy asos sifatida jamoaga asoslangan turizm (CBT), ijtimoiy almashuv nazariyasi va turizm hayotiy sikli modellari qo‘llandi. Empirik qismida turizm qishloqlari va turizm mahallalari (masalan, tog‘-ekoturizm va tarixiy shaharlar klasterlari) bo‘yicha keyslar, shuningdek xalqaro Greeter-tajribasi bilan qiyosiy tahlil beriladi. Tadqiqot mahalliy aholining “hudud elchisi”, “axborot beruvchi” va “ekskursiya yo‘lboshlovchi” rollari orqali turistik tajriba sifati, joylarda bandlik va daromad, hamda madaniy-tabiiy merosni asrash ko‘rsatkichlariga ta‘sirini ko‘rsatadi. Natijalarga ko‘ra, axborot-kommunikatsiya kompetensiyalari, sertifikatlashgan gidlik va volontyorlik dasturlari (elchi/Greeter modellari) turizmning barqaror o‘shishiga sezilarli impuls beradi. Maqola shuningdek mahalliy o‘quv-treninglar, axborot markazlari, raqamli platformalar va jamoatchilikni qaror qabul qilishga jalb etuvchi mexanizmlar bo‘yicha aniq siyosat tavsiyalarini taklif qiladi.

Kalit so‘zlar: ichki turizm; ma‘lumotli mahalliy aholi, jamoaga asoslangan turizm (CBT), ijtimoiy almashuv nazariyasi, turizm elchisi, Greeter, ekskursiya yo‘lboshlovchi, mahalliy ishtirok, barqaror turizm, hududiy rivojlanish.

Аннотация. Статья анализирует роль местного населения в развитии внутреннего туризма в регионах Узбекистана через призму концепции «информированное местное сообщество». Теоретической основой выступают модели community-based tourism (CBT), социального обмена и жизненного цикла туристской дестинации. Эмпирическая часть включает кейсы туристских деревень и махаллей (горный экотуризм, исторические города) и сравнительный анализ с международной практикой Greeter. Показано, что роли местных жителей как «послов территории», «источников информации» и «экскурсоводов/гидов» повышают качество туристского опыта, занятость и доходы на местах, а также способствуют сохранению культурного и природного наследия. Результаты подчеркивают значимость развития коммуникационных компетенций, сертификации гидов и волонтерских программ (посол/Greeter-модели) для устойчивого роста. Представлены политические рекомендации: локальные программы обучения, инфо-центры, цифровые платформы и механизмы участия сообщества в принятии решений.

Ключевые слова: внутренний туризм, информированное местное сообщество, community-based tourism (CBT), теория социального обмена, посол туризма, Greeter, экскурсовод/гид, участие сообщества, устойчивый туризм, региональное развитие.

Abstract. This article examines the role of local residents in developing domestic tourism across Uzbekistan through the lens of the “informed local community” concept. The analytical framework draws on community-based tourism (CBT), Social Exchange Theory, and the destination life-cycle model. Empirically, the study synthesizes cases from tourism villages and

neighborhoods (mountain eco-tourism and historical city clusters) and contrasts them with the international Greeter practice. Findings indicate that local residents acting as territorial ambassadors, information providers, and guides enhance visitor experience quality, stimulate local employment and incomes, and support the preservation of cultural–natural heritage. Strengthening communication competencies, guide certification, and volunteer ambassador/Greeter programs emerges as a lever for sustainable growth. Policy recommendations include localized training schemes, visitor information centers, digital platforms, and participatory governance mechanisms that embed communities in planning and management.

Keywords: *domestic tourism, informed local community, community-based tourism (CBT), Social Exchange Theory, tourism ambassador, Greeter, local guide, community participation, sustainable tourism, regional development.*

KIRISH

Turizm sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega tarmoq sifatida tan olinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, turizmni iqtisodiyotning strategik sektori maqomiga ko‘tarib, mamlakatning barcha hududlarida kompleks rivojlanishga yetakchi kuchga aylantirish lozimligi belgilangan. Bugungi global sharoitda ichki turizmni rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy foyda olish, balki aholining madaniy-ma’rifiy saviyasini oshirish, hududlarning infratuzilmasini yaxshilash va yangi ish o‘rinlari yaratish mumkin.

MAHALLIY AHOLINING TURIZMDAGI ISHTIROKIGA OID ILMIY QARASHLAR VA MODELLAR

Turizmni barqaror rivojlantirishda mahalliy hamjamiyatning ishtiroki muhim omil sifatida ko‘rib kelinadi. Ilmiy adabiyotlarda “*Community-Based Tourism (CBT)*” – jamoaga asoslangan turizm konsepsiyasi keng tarqalgan bo‘lib, unda mahalliy aholi turizm mahsulotini yaratish va undan naf olishning bevosita ishtirokchisi sifatida qaraladi. Masalan, CBT tamoyillariga ko‘ra, mahalliy jamoa vakillari sayyohlarga xizmat ko‘rsatish, mehmon uylari yuritish, sayyohlik marshrutlarini tashkil etish kabi jarayonlarda faol qatnashadi hamda bundan daromad oladi.

Ilmiy nazariyalarda mahalliy aholi ishtirokini tushuntiruvchi turli modellar mavjud. Masalan, *Butlarning turizm hayotiy sikli* modelida boshlang‘ich “jalb qilish” va “rivojlanish” bosqichlarida mahalliy aholi turizmga jalb etilib, sayyohlarga xizmat ko‘rsata boshlashi ta’kidlangan. Shuningdek, *ijtimoiy almashuv nazariyasi (Social Exchange Theory)* turizmning mahalliy aholiga keltirgan foydasi ularning turizmga munosabatini belgilashini aytadi: agar aholi turizm orqali iqtisodiy yoki ijtimoiy naf ko‘rsa, uni qo‘llab-quvvatlaydi, aks holda qarshi chiqishi mumkin.

Boshqa bir yondoshuv – *aholining turizmga qatnashuv darajalari* (Tosn modeli) bo‘lib, u yerda mahalliy hamjamiyat ishtirokining “ixtiyoriy”, “raqamli” va “rivojlantirilgan” turlari nazariy jihatdan asoslantirilgan. Umuman olganda, zamonaviy tadqiqotlar shundan dalolat bermoqdaki, mahalliy aholi turizm rejalashtirish va boshqaruv jarayonlariga jalb etilishi turizmning barqaror va muvaffaqiyatli rivoji uchun zarur shartdir¹. Zero, “**yaxshi ma’lumotga**

¹ Melly et al. “Biosecurity Breaches and Tourist Vectoring: Assessing the Impact...” – *Journal of Responsible Tourism Management*, 2023.

ega mahalliy aholi” turizm tashabbuslarini chinakam o‘zlashtirib, ularning amalga oshishiga hissa qo‘shadi.

MAHALLIY AHOLINING TURIZMGA QO‘SHAYOTGAN HISSASI

Yuqorida bayon etilgan rollar doirasida mahalliy aholi turizm taraqqiyotiga turli yo‘nalishlarda sezilarli hissa qo‘shmoqda. **Hudud elchilari** sifatida chiqish qiladigan faollar toifasi paydo bo‘layotganini kuzatish mumkin. Ular rasman turizm xodimi bo‘lmasa-da, o‘z mahallasi yoki shahrining obro‘si uchun qayg‘urib, sayyohlarga ko‘maklashadi. Masalan, ayrim tarixiy shaharlarda tashabbuskor yoshlar guruhlari tuzilib, shahar mehmonlariga bepul ekskursiyalar uyushtirishmoqda yoki qiziqarli fotozona, kutubxona, hunarmandchilik ustaxonalari kabi tashabbuslarni amalga oshirishmoqda. Natijada, mahalliy jamoada turizmni “o‘z ishi” deb biladigan kishilar soni ortayapti.

Axborot manbai sifatidagi mahalliy aholining hissasini ko‘pincha sayyohlar bildirgan fikrlardan ham anglash mumkin. Ko‘plab xorijiy mehmonlar O‘zbekistonga safar taassurotlari haqidagi blog va maqolalarida “o‘zbek odamlarining mehmondo‘stligi va yordamsevarligi”ni alohida e‘tirof etishadi. Misol uchun, yo‘l ko‘rsatib qo‘yish, safar davomida kerakli maslahat berish, mahalliy urf-odat yoki taomlarni tushuntirish kabi kichik ko‘maklar sayyohlar uchun katta ahamiyatga ega.

Ekskursiya yo‘lboshchilari sifatida mahalliy aholi vakillari ko‘pincha professional gidlar bilan bir qatorda mehnat qilayapti. Ayniqsa, qishloq va ekoturizm yo‘nalishlarida mahalliy odamlar o‘z hududini yaxshi bilganligi sababli eng yaxshi yo‘lboshchi bo‘la oladi. Masalan, tog‘li hududlardagi sayyohlik marsrutlarida mahalliy ovchi yoki cho‘ponlar yo‘l boshlab borishi amalda samarali tajriba hisoblanadi – ular nafaqat yo‘lni, balki tabiat xususiyatlarini, xavfsiz yo‘l tutish usullarini ham biladi. Shuningdek, shaharlardagi ayrim tarixga xushnud mahalliy havaskorlar turistlarga o‘zlari yaxshi ko‘rgan qadimiy binolar yoki mahallalar bo‘yicha bepul sayohat tashkil qilib bermoqda. Bunday ixtiyoriy ekskursovodlik dunyoning ko‘plab shaharlarida yo‘lga qo‘yilgan “Greeter” (ko‘ngilli kutib oluvchi) dasturlarini eslatadi. Darhaqiqat, xalqaro tajribada 130 dan ortiq shaharda *Greeter*lar tarmog‘i mavjud bo‘lib, ular mahalliy volontyorlar sifatida shahar mehmonlarini bepul yurgizib, o‘z mahallasi haqida rasmiy gidlardan farqli ravishda samimiy suhbat va haqqoniy tushunchalar beradi². Bunday tashabbuslar orqali mahalliy aholi o‘z shahrining “yuzi”ga aylanib, sayyohlarda chuqurroq taassurot qoldiradi.

Mahalliy aholining ushbu rollari turizmga ko‘p qirrali ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

*Birinchi*dan, sayyohlarga taqdim etilayotgan tajriba yanada samimiy va mazmunli bo‘ladi – chunki ular faqat rasmiy ma‘lumot emas, balki mahalliy koloritni ham his qilishadi.

*Ikkinchi*dan, mahalliy hamjamiyat turizmdan daromad olish imkoniyatiga ega bo‘ladi (masalan, ekskursiya xizmati yoki hunarmandchilik buyumlarini sotish orqali).

*Uchinchi*dan, aholining o‘zida o‘z yurtiga nisbatan faxr tuyg‘usi ortadi, turizmga ma‘suliyatliroq munosabat shakllanadi. Shu bois, **mahalliy aholini turizmga jalb qilish va ma‘lumotli qilish** nafaqat sayyohlar, balki joylardagi jamiyat uchun ham manfaatli jarayondir.

O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKI

² Kurtz S. “Greeters: A Traveler’s Best-Kept Secret.” – *Lustre.net*, 18.08.2025.

O‘zbekistonning turli mintaqalarida mahalliy aholini turizmga jalb etish borasida bir qator muvaffaqiyatli dastur va tashabbuslar amalga oshirilmogda. Hukumat qarorlari bilan “**turizm qishlog‘i**” va “**turizm mahallasi**” maqomlari joriy qilinib, talablarga javob beradigan joylarga rasman bunday maqom berilayapti. Masalan, Navoiy viloyati Nurota tumanidagi **Sentob qishlog‘i** 2023 yilda turizm qishlog‘i maqomiga sazovor bo‘ldi va shu yilning o‘zida BMT Turizmning “Eng yaxshi sayyohlik qishloqlari” ro‘yxatiga kiritildi. Sentob qishlog‘ida mahalliy aholi tomonidan bir necha yillardan buyon oilaviy mehmon uylari tashkil etilib, ekologik va etnografik turizm xizmatlari yo‘lga qo‘yilgan. Bu yerga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlar oddiy oilaviy sharoitlarda yashab, mahalliy taomlardan tatib, qishloq turmush tarzi bilan tanishadilar. Natijada Sentob modeli turizm orqali qishloq joylarda aholi daromadini oshirish hamda madaniy merosni asrashning namunasiga aylandi.

Yana bir misol – Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Oqsoy qishlog‘iga 2025-yilda rasman “turizm qishlog‘i” maqomi berildi va u yerda infratuzilmani yaxshilash bo‘yicha keng ishlar amalga oshirildi (yo‘llar remont qilindi, internet tarmog‘i va kuzatuv kameralari o‘rnatildi, va h.k.)³. Eng asosiysi, Oqsoyda 20 ga yaqin oilaviy mehmonxona uylari faoliyat ko‘rsatmogda. Bu mehmon uylari mahalliy oilalar tomonidan yuritilib, ularga to‘g‘ridan-to‘g‘ri foyda keltirmogda. Oqsoy loyihasi orqali ushbu oilalar daromad manbaiga ega bo‘ldi, qishloqda yangi ish o‘rinlari yaratildi va butun hududning sayyohlik jozibadorligi oshdi.

Navoiy viloyatining olis tumani Xatirchidagi **Angidon mahallasi** yuqorida ta’kidlanganidek, kichik sharoitlarda katta natijalarga erishgan. Angidon tog‘li hudud bo‘lib, u yerda yashovchi aholi o‘z tabiatini “ikkinchi Shveysariya” deb ataydi. So‘ngi yillarda bu yerga ichki turistlar oqimi orta boshladi – 2023 yilning o‘zida 50 ming mahalliy va 2,5 mingga yaqin xorijiy sayyohlar tashrif buyurgan⁴. Mahallada 15 ta oilaviy mehmon uyi va 12 ta dam olish maskani tashkil etildi, turli etno-turizm va agro-turizm xizmatlari (folklor dasturlari, hunarmandchilik ko‘rgazmalari, baliq ovlash, milliy taomlar tayyorlanadigan uylar va h.k.) yo‘lga qo‘yildi. Bu loyihalar mahalliy xotin-qizlar va yoshlarni ish bilan ta‘minlab, qishloq iqtisodiyotiga yangi nafas berdi. Angidon tajribasi ko‘rsatadiki, hatto olis va ilgari kam ta‘minlangan hududlarda ham to‘g‘ri yondashuv bilan turizm orqali jadal ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarga erishish mumkin.

Buxoro, Xiva, Qo‘qon kabi tarixiy shaharlarimizda ham mahalliy aholi turizm rivojiga hissa qo‘shmogda. Masalan, Xiva shahrida ayrim mahalla faollari mahalliy bolalarga chet tillarni va ekskursiya o‘tkazish mahoratini o‘rgatish bo‘yicha to‘garaklar tashkil etishgan – bu kelgusida mahalliy yoshlarning gid sifatida yetishib chiqishiga zamin yaratmogda. Samarqandda esa mahalliy tadbirkorlar o‘z hududidagi sayyohlik obyektlari (maqbaralar, mahallalar) bo‘ylab maxsus piyoda va velosiped yo‘laklari, axborot lavhalari o‘rnatish tashabbuslari bilan chiqishmogda. Bunday jamoaviy harakatlar turistlar uchun qulay muhit yaratib, mahalliy jamoaning sa’y-harakatlari samarasi ekanini namoyon qilmogda.

Xulosa qilish mumkinki, O‘zbekistonning har bir mintaqasida “*ma’lumotli mahalliy aholi*” g‘oyasini turlicha namoyon etuvchi misollar bor. Ularning umumiy jihati – mahalliy aholining faolligi, tashabbuskorligi va o‘z yerlari uchun faxr tuyg‘usi. Bu omillar bor joyda turizm barqaror va samarali rivojlanmogda.

³ Oqsoy qishlog‘iga “Turizm qishlog‘i” maqomi berildi – Zarnews.uz sayti, 30.06.2025.

⁴ Boriev A., Aslonov S. “Turizm mahallalari ko‘paymogda” – *O‘za Milliy axborot agentligi*, 24.09.2025.

XALQARO TAJRIBA BILAN QIYOSIY TAHLIL

Mahalliy aholining turizmdagi roli bo'yicha xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun ham g'oyat muhim hisoblanadi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida **jamoatchilik ishtirokini rag'batlantiruvchi dasturlar** mavjud. Masalan, *Global Greeter Network* – dunyo bo'ylab shaharlarda sayyohlarni mahalliy volontyorlar bilan bog'lab beradigan tizim – buning yaqqol misolidir. Nyu-York shahrida 1992 yilda boshlangan “*Big Apple Greeter*” dasturi hozirda 40 dan ortiq mamlakatda qabul qilingan. Uning mohiyati shundaki, mahalliy ko'ngilli mehmonlarga shaharning mashhur joylarigina emas, balki “turistik xaritalarga kirmaydigan” mahallalarini ham ko'rsatadi, suhbatlashadi, haqiqiy insoniy muloqot uyg'otadi. Bunday tajriba sayyohlarda juda iliq taassurot qoldirib, shahar brendining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mahalliy volontyorning o'zida ham o'z shahriga nisbatan g'urur hissi mustahkamlanadi.

Shuningdek, bir qator mamlakatlarda “**turizm elchilari**” **sertifikatlash** dasturlari yo'lga qo'yilgan. Masalan, AQShning ayrim shaharlarida (Sinsinnati va boshq.) turizm byurolari tomonidan mahalliy aholi uchun maxsus trening o'tkazilib, ularga shahar tarixi, diqqatga sazovor joylari va xizmat ko'rsatish madaniyati o'rgatiladi. Muvaffaqiyatli yakunlagan ishtirokchilar “*sertifikatsiyalangan turizm elchisi*” degan maqom oladi va turli tadbirlarda, aeroport va vokzallarda ko'ngilli sifatida mehmonlarga yordam beradi⁵. Bunday dasturlar mahalliy aholini turizm jarayonining ajralmas bo'lagiga aylantiradi hamda mehmonlardagi qoniqish darajasini oshiradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda esa **jamoaga asoslangan ekoturizm** yo'nalishida ulkan yutuqlar kuzatilmoqda. Masalan, Nepalning tog'li mintaqalarida xo'jalik yuritishning “*homstey*” (homestay) modeli joriy qilingan bo'lib, unda mahalliy aholi o'z uylarida sayyohlarni qabul qiladi, ularga mahalliy hayot tarzini ko'rsatadi. Bu tashabbus natijasida Nepalda qator qishloq jamoalari turizm orqali barqaror daromad manbaiga ega bo'lishdi. Shu bilan birga, sayyohlar uchun ham yanada haqqoniy madaniy tajriba yaratildi. Xitoydagi “**Xuaksi qishlog'i**” misolida butun boshli qishloq aholisi turistik klasterda band bo'lib, o'z brendini yaratgan va jahonga mashhur bo'lgan. Bunday misollar mahalliy aholi kuchini safarbar etish orqali turizmni yuksaltirish mumkinligini ko'rsatadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, dunyoning qaysi qismida bo'lmasin, mahalliy aholi turizmga faol jalb etilganda va turizm bilimlari bilan qurollantirilganda, sayohatlar sifati yuqorilashi va joylardagi hayot taraqqiy etishi kuzatiladi. O'zbekiston uchun xalqaro tajribadagi bunday yutuqli modellarni mahalliy sharoitga moslashtirib joriy etish juda muhimdir.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, ichki turizmni rivojlantirish jarayonida mahalliy aholi faol va ma'lumotli ishtirokchi sifatida rol o'ynasa, bu ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan katta samara beradi. “**Ma'lumotli mahalliy aholi**” konsepsiyasini amalga oshirish O'zbekistonning turizm salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- **Barqarorlik va o'zlikni saqlash:** mahalliy hamjamiyat turizmga faol bo'lsa, ular o'z madaniyati va tabiatini asrashga manfaatdor bo'ladi. Turizm faoliyati joylardagi an'anaviy qadriyatlarga moslashadi va ularni yo'qotmasdan rivojlanadi.
- **Iqtisodiy foyda va bandlik:** aholi turizm orqali daromad ko'ra boshlasa, bu hududiy iqtisodiy o'sishga kuchli turtki beradi. Oilaviy mehmon uylari, hunarmandchilik savdosi,

⁵ Ekstrom S. “What is a Tourism Ambassador?” – LearnTourism Blog, 2022.

ekskursiya xizmatlari orqali tushgan daromadlar aholi farovonligini oshiradi va yangi ish o‘rinlari yaratadi.

- **Turizm xizmatlaridan qoniqish:** mahalliy aholi tomonidan ko‘rsatilayotgan samimiy xizmat va muloqot sayyohlarda yurt haqida iliq taassurot qoldiradi. Turistlar faqat tomoshabin emas, balki mahalliy hayotning bir bo‘lagiga aylana oladi, bu esa ularning sayohatdan qoniqish darajasini oshiradi.

Mazkur konsepsiyani to‘liq amalga oshirish uchun quyidagi ilmiy tavsiyalar va amaliy takliflar beriladi:

1. **Mahalliy aholini o‘qitish va sertifikatlash:** Turizm sohasida maxsus ta‘lim dasturlari orqali mahalliy aholiga o‘z hududining tarixiy obidalari, geografiyasi, turistik xizmat ko‘rsatish asoslari o‘rgatilishi kerak. Masalan, har bir turizm rivojlanayotgan tumanda “Turizm elchilari kurslari”ni ochib, uni muvaffaqiyatli bitirganlarga sertifikat berish mumkin. 2023 yildan gid-ekskursovodlarni malakadan o‘tkazish tizimi yo‘lga qo‘yilgani kabi, shu kabi kurslarni mahalliy darajada tashkil etish zarur.

2. **Mahalliy volontyorlik dasturlari:** Volontyorlik asosida mahalliy aholi va sayyohlar o‘rtasida muloqotni yo‘lga qo‘yuvchi tashabbuslar qo‘llab-quvvatlanishi lozim. Masalan, “Mahallamizga xush kelibsiz” kabi dastur orqali mahalla faollarini sayyohlarga kutib olish, mahallaning diqqatga sazovor joylarini tanishtirishga jalb etish mumkin. Bunday dasturlar ijtimoiy tarmoqlarda e‘lon qilinib, keng jamoatchilikni qamrab oladi.

3. **Hamkorlikda rejalashtirish:** Turizmni rivojlantirish bo‘yicha mahalliy hokimiyat va jamoatchilik o‘rtasida ijtimoiy sheriklik mexanizmini kuchaytirish kerak. Turizm loyihalariga doir qarorlar qabul qilishda mahalliy aholi fikri va takliflari inobatga olinishi muhim. Mahallalar huzurida turizm masalalari bo‘yicha jamoatchilik kengashlari tashkil etilsa, ular turizm infratuzilmasini yaxshilash, servisni takomillashtirish haqida o‘z takliflarini beradi.

4. **Ilmiy-tadqiqot va monitoring:** “Ma‘lumotli mahalliy aholi” konsepsiyasining amaliy natijalarini doimiy o‘rganib borish zarur. Oliy ta‘lim va ilmiy muassasalar mahalliy aholi ishtirokining samaradorligini baholovchi indikatorlar tizimini yaratib, uni muntazam monitoring qilib borishi tavsiya etiladi. Masalan, mahalliy aholi qoniqishi, turistlar fikri, iqtisodiy samara kabi ko‘rsatkichlar orqali tahlil qilish mumkin. Bu tahlillar kelgusidagi qarorlar uchun asos bo‘ladi.

5. **Ommaviy axborot vositalarida targ‘ibot:** Mahalliy aholi turizm qahramonlarini ommaviy axborot vositalari va sotsial tarmoqlarda keng yoritib borish zarur. Masalan, o‘z hududiga sayyohlarni jalb qilishga katta hissa qo‘shgan biror faol haqida teleko‘rsatuv yoki maqola tayyorlash, uni rag‘batlantirish boshqalarga ham o‘rnak bo‘ladi. Shu yo‘sinda “turizm elchilari”ning ijobiy imiji yaratiladi.

Xulosa o‘rnida, O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda mahalliy aholining ma‘lumotliligi va faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega. “Ma‘lumotli mahalliy aholi” konsepsiyasi amalga oshirilishi natijasida turizmning iqtisodiy samaradorligi ortib, hududlarning barqaror taraqqiyotiga erishiladi. Eng muhimi, sayyohlar, mahalliy aholi va davlat uchun *birdek foydali* sharoit yaratiladi: sayyohlar haqiqiy mahalliy muhitni his qiladi, aholi daromad va iftixorga ega bo‘ladi, davlat esa iqtisodiy o‘sish va madaniy merosning asralishiga erishadi. Shu bois turizm siyosati va amaliyotida mahalliy hamjamiyatni keng jalb etish va ularni zarur bilim va ko‘nikmalar bilan ta‘minlash bugungi kun talabi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islamov F. **“O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turizm zonalarining o‘rni va ahamiyati”** *Journal of New Century Innovations*, 2023.
2. “Ichki turizm” haqida ma’lumot – *Advice.uz* huquqiy maslaxat portali.
3. “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” – president.uz rasmiy sayti, 2022.
4. Xamidov O. **“Tourism Sector in Uzbekistan and its Growth Prospects”** – *International Congress on Eurasian Economies*, 2023.
5. Ekstrom S. **“What is a Tourism Ambassador?”** – *LearnTourism Blog*, 2022.
6. Boriev A., Aslonov S. **“Turizm mahallalari ko‘paymoqda”** – *O‘zA Milliy axborot agentligi*, 24.09.2025.
7. “Oqsoy qishlog‘iga ‘Turizm qishlog‘i’ maqomi berildi” – *Zarnews.uz* sayti, 30.06.2025.
8. Melly et al. **“Biosecurity Breaches and Tourist Vectoring: Assessing the Impact...”** – *Journal of Responsible Tourism Management*, 2023.
9. Kurtz S. **“Greeters: A Traveler’s Best-Kept Secret.”** – *Lustre.net*, 18.08.2025.